

Főszerkesztői előszó

A 2017-es Malakológus Találkozón döntöttek úgy a jelenlévők, hogy az 1973-ban alapított, és azóta nagyrészt évenként megjelenő Soosianának legyenek a főszerkesztője, amit nagy megtiszteltetésnek tartok, és örömmel elfogadtam.

A Soosiana jövőjéről elmélkedve előkerült a központi kérdés: A laphoz való érzelmi viszonyuláson túl szükség van-e a 21. században egy magyar malakológiai folyóiratra? Legtöbben egyetértettünk, hogy a dolog fontos, hiszen bizonyos, például faunisztikai jellegű adatokat a Soosianában lenne a legcélszerűbb közölni, és egyszerűen "lennie kell" egy hazai tudományos malakológiai fórumnak. Előre tudtuk azonban, hogy kéziratokban nem fogunk bővelkedni. A manapság egyre kínzóbb publikációs nyomás miatt a szerzők (persze nem mindenkinek számít) igyekezzenek "minél jobb" helyen elsütni az adataikat. A cikkek előreláthatólag kis számára tekintettel egy publikálási módot láttunk csak járhatónak. Amint egy kézirat elfogadásra kerül, és elkészül belőle a szerzők által javított kefelenyomat, a cikket megjelentetjük végleges oldalszámokkal, ami hivatalos publikálásnak számít. Az adott év végén pedig a megjelent cikkeket egy kötetben kinyomtatjuk, hogy a Soosiana úgy is testet öltjön.

Abban is egyetértett a megjelentek többsége, hogy a Soosiana "peer reviewed" rendszerű kell legyen, tehát a kéziratokat független bírálóknak kell véleményezniük. Ez manapság alapvető követelménynek tekinthető minden tudományos folyóirat számára, hiszen a magas szakmai színvonal így tartható fenn legkönnyebben.

Bevallom, a 2017-es átvétel után sokáig nem fordítottam annyi időt a Soosianára, illetve a "kéziratvadászatra", amennyit kellett volna. Azonban az idő és a kollégák segítettek az ügyön: gyűlni kezdtek a benyújtott kéziratok. 2019 második felére jutottunk el oda, hogy több benyújtott írás végigment a bírálati eljáráson, és néhány közülük elfogadásra került. 2020 elején így elkezdhetjük a publikációk közzétételét.

Ezúttal szeretném megköszönni a kollégáknak a támogatást, a szerzőknek a cikkeket, valamint szeretnék bátorítani mindenkit, hogy a Soosiana szívesen fogadja a kéziratokat.

Budapest, 2020. január 21.

Páll-Gergely Barna